

УДК: 632.4

**ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА ОРГАМИКА С ПРОТИВ ГНИЛИ,
АЛЬТЕРНАРИОЗА, ПЯТНИСТОСТИ И ФУЗАРИОЗА ТОМАТА**

Турсуналиева Маҳлиё Камолдин кизи, студентка
Зупаров Миракбар Абзалович, к.б.н., профессор
Мамиев Мухиддин Саламович, к.б.н., профессор

Ташкентский Государственный аграрный университет

Аннотация: Мақолада Оргамика С препаратини помидорнинг чириш, альтернариоз, доғланиш ва фузариоз касалликларига қарши қўллаш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Оргамика С препаратини помидорнинг чириш касаллигига қарши 2,0 л/га меъёрда ишлатилганда биологик самарадорлик 84,4%, альтернариоз баргда 87,9%, новдада эса 89,2% ва мевада 88,1%, доғланиш 86,7% ва фузариозда 84,6% ни ташкил этган.

Калит сўзлар: томат, замбуруғ касаллиги, фунгицид, фузариоз, альтернариоз, доғланиш, Оргамика С, сарф меъёр, ўсимликнинг зарарланиши, касалликни ривожланиши, биологик самарадорлик.

Аннотация: В публикации обсуждается вопрос применения препарата Оргамика С против гнили, альтернариоза, пятнистости и фузариоза томата. Биологическая эффективность препарат Оргамика С в норме расхода 2,0 л/га против гнили томата составила 84,4%, альтернариоза составила на листьях 87,9%, на побегах 89,2% и на плодах 88,1%, пятнистости составила 86,7% и фузариоза составила 84,6%.

Ключевые слова: томат, грибные болезни, фунгицид, фузариоз, альтернариоз, пятнистость, Оргамика С, норма расхода, поражаемость растений, развитие болезни, биологическая эффективность.

Abstract: The article presents information on the use of the preparation Orgamica S against tomato diseases such as rot, alternariosis, leaf spot, and fusarium wilt. When applied at a rate of 2.0 L/ha against tomato rot, Orgamica S demonstrated a biological efficacy of 84.4%; for alternariosis - 87.9% on leaves, 89.2% on stems, and 88.1% on fruits; for leaf spot - 86.7%; and for fusarium wilt - 84.6%.

Keywords: tomato, fungal disease, fungicide, fusarium, alternariosis, leaf spot, Organica S, application rate, plant infection, disease progression, biological efficacy.

ВВЕДЕНИЕ. Исключительно благоприятные почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать здесь не только высокий урожай

овощей, но и получать с одной и той же площади по два урожая различных овощных культур. Узбекистан дает самую раннюю продукцию овощей, обеспечивает в полной мере свои потребности и в значительных количествах вывозит ее за пределы республики.

В связи с чем, были приняты ряд законов и указов Президента Республики Узбекистана по углублению структурных реформ и динамичного развития сельскохозяйственного производства, дальнейшего укрепления продовольственной безопасности страны, расширения производства экологически чистой продукции, значительного повышения экспортного потенциала аграрного сектора; дальнейшей оптимизации посевных площадей, направленные на сокращение посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые культуры с размещением на высвобождаемых землях необходимых для населения картофеля, овощей, кормовых и масличных культур, а также новых интенсивных садов и виноградников; расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению в производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям и обладающих высокой продуктивностью.

Успешное решение поставленных задач, помимо применения современных технологий культивирования, улучшения сортовых особенностей, в значительной степени зависит от мероприятий по борьбы с болезнями, наносящими огромный ущерб овощеводству, т.к. развитие болезней не только снижает урожайность овощей, но и ухудшают их качество и потребительскую ценность.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Овощи - настоящая кладовая витаминов. Вырабатываются они только растениями, и человеческий организм получает их в готовом виде. Витамины играют важную роль в здоровье человека.

Овощи богаты и органическими кислотами, в них содержатся лимонная, яблочная, винная, щавелевая и другие кислоты, улучшающие их вкус и способствующие более полному усвоению.

Ни одна из овощных культур не используется так широко и разнообразно, как томаты. Это объясняется повышенным содержанием в них витаминов, сахаров, кислот и других минеральных веществ. Плоды томатов обладают приятным вкусом. Их употребляют в свежем и переработанном виде. Томаты богаты почти всеми витаминами и минеральными солями, в том числе микроэлементами и органическими кислотами, их полезно употреблять при нарушении обмена веществ, заболеваниях желудка, болезнях сердечно-сосудистой системы (Нуритдинов и др., 1986).

Широко распространёнными болезнями томата в Узбекистане является плодовые гнили, альтернариоз, пятнистости и фузариоз.

Возбудителем плодовой гнили является гриб *Geotrichum candidum*. Она характеризуется образованием на вершине плода серых, обычно плоских, мокнущих и сопровождающихся размягчением ткани пятен. Такой тип поражения распространен в основном в открытом грунте, чаще на уже

созревающих (а не на молодых) плодах. Загнивают в основном те плоды, которые соприкасаются с почвой или долго лежат на ней своей вершинной частью, куда попадают из почвы грибы и вызывают загнивание (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989).

В ряде случаев микроорганизмы поселяются (как вторичное явление) и на плодах, пораженных физиологической вершинной гнилью. Мокрая бактериальная гниль, возбудитель болезни - *Erwinia carotovora*. Первые симптомы появляются в виде вдавленных пятен с окраской от светлой до темной. По мере прогрессирования болезни пораженный участок увеличивается в размерах, в нем образуется слизистая гниль, и через трещины в эпидермисе может вытекать бактериальная слизь.

Фитопатогенные бактерии проникают в растения через естественные отверстия, такие как место прикрепления плода к плодоножке, или через трещины, образующиеся в период роста и ранения, вызываемые насекомыми и механическими повреждениями. Теплая погода и высокая влажность воздуха обычно благоприятствуют заражению плодов болезнетворными бактериями (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989; Хасанов ва бош., 2009).

Возбудитель грибной болезни альтернариоз томата *Alternaria solani* (син.: *Macrosporium solani*). Чаще всего заболевание встречается в листовой форме в стеклянных теплицах. В начале плодообразования начинается массовое проявление альтернариоза томатов на вегетативных органах. Сухая пятнистость может быть опасной в открытом грунте и в пленочных теплицах в конце вегетации, причём в этот период поражаются в основном плоды, урожай которых снижается на 50-60%. В результате травмирования плодов томата и обилия спор патогена, во время хранения интенсивность болезни возрастает (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989; Хасанов ва бош., 2009).

Сначала на нижних, позже на верхних листьях образуются концентричные пятна диаметром до 7-15 мм. На их поверхности во время влажной погоды формируется слабозаметный черный налет. Пятна ограничены жилками, располагаются чаще всего по краю листа, окраска - желтая или бурая, во влажную погоду количество пятен сильно увеличивается, со временем они сливаются (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989).

Вблизи плодоножки в процессе хранения и в пленочных теплицах, появляются кругленькие вдавленные пятна, с черным налетом. Данные повреждения образуются вокруг плодоножки и, чаще всего, связаны с растрескиванием плодов томата, или с повреждениями насекомыми.

Для альтернариоза характерны сухие, округлые, с ясно выраженной зональностью пятна на листьях. Размер их может варьировать от нескольких миллиметров до сантиметра, в зависимости от экологических условий, восприимчивости сорта и др. Кроме листьев, поражаются также черешки, плодоножки, побеги и плоды. На черешках, плодоножках, побегах пятна бурые, вытянутые в длину; на плодах пятна округлые, темно-бурые, с хорошо заметным темно-зеленым или черным налетом, представляющим собой

конидиальное спороношение возбудителя. Поражение плодов начинается чаще всего от места прикрепления их к плодоножке (Пересыпкин, 1989).

В период хранения на плодах может развиваться ещё один патоген *Alternaria alternata*. Он встречается только на зрелых плодах с механическими повреждениями, обмороженных или длительно хранящихся.

Мицелий гриба на поверхности тканей растения формирует бесполое спороношение черного цвета, однако располагается внутри них. Конидееносцы многоклеточные, короткие, слегка узловатые или согнутые. Конидии имеют темную окраску, обратнобулавовидной формы, многоклеточные, размер 90-140×12-20 мкм. Споры имеют поперечные и продольные перегородки, соединены в цепочки, окраска темная, размер 20-80×2-20 мкм.

Оптимальные условия для альтернариоза томата – высокая температура и высокая влажность воздуха. Поэтому при этих условиях скорость развития заболевания возрастает. Чередование жаркой и сухой погоды с обильными росами и с дождями еще сильнее усиливает развитие болезни. Сохраняется возбудитель альтернариоза томата мицелием и конидиями в пораженных послеуборочных остатках, иногда на сухих остатках плодов. Таким образом споры сохраняются вместе с семенами.

Против альтернариоза рекомендуется при первых признаках болезни и повторно (через каждые 12-14 дней) опрыскивания растений 1%-ной бордоской жидкостью или заменяющими ее препаратами (хлорокись меди, цинеб, купрозан и др.). норма рабочей жидкости в открытом грунте 600-800 л на 1 га, на рассаде или на растениях в теплице - до 1 л на 1 м² (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989; Хасанов ва бош., 2009).

Возбудитель септориоза, или белой пятнистости листьев, - гриб *Septoria lycopersici* Speg. (класс Дейтеромицеты, порядок *Sphaeropsidales*). Встречается в основном при выращивании томата в открытом грунте. Поражаются листья, значительно реже черешки, чашелистики и плоды. Известны по меньшей мере 2 расы.

Первые признаки болезни проявляются в виде мелких темноокрашенных, насыщенных влагой пятен на старых листьях. Эти пятнышки увеличиваются в размерах, образуя округлые пятна диаметром приблизительно 5 мм с черной или коричневой окантовкой и серыми центрами, усеянными многочисленными крошечными спороносящими структурами гриба (пикнидами). Повреждения на стебле, черешке листа и чашечке обычно более удлиненные, и в центре их образуются многочисленные пикниды. При сильном развитии болезни пятна сливаются и охватывают весь лист, что приводит к отмиранию листьев и, позднее, полной дефолиации растения.

Данный болезнетворный гриб может сохраняться на послеуборочных остатках, а также на нескольких видах сорных растений, включая паслен, паслен каролинский, дурман обыкновенный и физалис обыкновенный. Продолжительные периоды высокой (75-95%) относительной влажности

воздуха и температуры в диапазоне 20-25°C благоприятствуют заражению и развитию болезни. При высокой влажности воздуха из пикнид выталкиваются многочисленные конидии гриба. Затем они могут распространяться ветром и разбрызгиваемыми каплями дождя или поливной воды во время орошения дождеванием, с одежды рабочих и сельскохозяйственном инвентаре, на почвообрабатывающем оборудовании, а также насекомыми.

Фузариоз является распространенным и весьма опасным грибным заболеванием. Эта инфекционная болезнь может быть вызвана грибами из рода *Fusarium*. Может проявлять себя практически во всех климатических областях. Фузариоз поражает ткани и сосудистую систему различных овощных культур. Растение увядает, корни и плоды начинают гнить. Проблемой также является тот факт, что возбудитель способен длительное время находиться в почве, а также на остатках растительности, после чего с новой силой поражать вновь посаженные культуры. Провоцировать возникновение болезни может также ранее пораженный посадочный и посевной материал.

Недостаток освещения и загущенность насаждений также могут стимулировать появление фузариоза. Помимо прочего, вызвать фузариозное увядание могут близко расположенные подземные воды, избыток либо же нехватка азотных и хлоросодержащих удобрений, избыточный или недостающий полив, ошибки в севообороте ([Пересыпкин, 1989](#); [Хасанов ва бош., 2009](#)).

Фузариоз начинается с того, что гниет корневая система. Грибы проникает изначально из почвы в самые мелкие корешки, после чего продвигается в более крупные, по мере развития растений. Затем болезнь по сосудам проникает в стебель и распространяется на листья. Нижние листики быстро увядают, остальные же обретают водянистый вид. Сосуды черешков и листы становятся слабыми, вялыми, начинают обвисать вдоль стебля. Если температура воздуха упадет ниже 16°C, то томатные растения довольно быстро погибнут. Если не принимать никаких мер в целях лечения растения, то за 2-3 недели урожай будет полностью уничтожен. Именно поэтому очень важно как можно быстрее начать бороться с этим заболеванием ([Пересыпкин, 1989](#); [Песцова, Борисов, 1995](#)).

Симптомы проявляют себя по направлению снизу вверх. Поначалу заболевание можно отметить на нижних листьях томата. По истечении некоторого времени фузариоз поражает остальные части куста. Листья бледнеет либо желтеет, жилки начинают светлеть. Деформируются черешки листьев, а сами листья скручиваются в трубочки, после чего опадают. Верхние побеги томата начинают увядать. Спустя некоторое время растение полностью засыхает и погибает. Последний этап заболевания - гибель корневой системы. При влажной погоде на корнях может появиться налет светлого оттенка, а в жару симптомы еще больше усиливаются. Признаки фузариоза можно

заметить только в период цветения и оплодотворения томатов. Именно в это время идет основная фаза фузариозного увядания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Производственное испытание препарата Оргамика С проводили против плодовой гнили, альтернариоза, пятнистости и фузариоза томата на поле ф/х «Яхё хожи» Паркентского района, Ташкентской области, на сорте «Султон».

Обработки проведены 3 июня до цветения, 21 июня через 18 дней после первой обработки. Обработки проводили с помощью моторизованного ранцевого опрыскивателя, с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. Опыты заложили в утренние часы, с 8 до 10 ч, когда температура воздуха не превышала 26°C и скорость ветра 1 м/сек.

В опыте были задействованы 3 варианта по схеме:

1. Оргамика С - 2,0 л/га
2. Спорегин в.р.к. 1500 ЕА/г - 2,0 л/га (эталон)
3. Контроль - без обработки

При учете гнили плодов пробы берут в 20 местах по диагонали поля, просматривая по 10 растений в рядке без выбора; определяют процент больных плодов. Гниль на плодах учитываются, просматривая по 10 плодов в 10 местах каждого участка. С каждых 10 кустов составляли одну пробу, из которой просматривали по 20 плодов отмечая пораженных гнилью.

В каждой пробе учитывали поражение болезнями по следующей шкале (в баллах):

- О - здоровые растения;
- 1 - слабо поражение;
- 2 - поражение средней степени;
- 3 - сильное поражение;
- 4 - полный гниль плодов.

Обследование культуры томата на пораженность альтернариозом, пятнистостью и фузариозом проводились в период развития второй пары листьев. На обследуемом участке брали 10 проб по 0,25 м ряда. В каждой пробе учитывали поражение болезнями по следующей шкале (в баллах):

- О - пятен нет, растение не поражено;
- 1 - пятна занимают до 10% всей площади листовой поверхности на растении (до 50 пятен на одном растении);
- 2 - поражено до $\frac{1}{4}$ (11-25%) поверхности листьев куста;
- 3 - поражено около $\frac{1}{2}$ (25-50%) поверхности листьев куста;
- 4 - поражено $\frac{3}{4}$ (более 50%) поверхности листьев куста;
- 5 - полная гибель листьев от поражения.

Выделение возбудителей болезней томата было проведено в лабораторных условиях по методике **В.Д.Поликсенова, А.К.Храмцов, С.Г.Пискун** (Методы экспериментального изучения микроскопических грибов) с использованием влажной камеры.

Процент развития болезней определяли по следующей формуле:

$$P = \frac{(a * b) * 100}{N * K};$$

Где: **P** - процент развития болезни,

E (a • b) - сумма произведения числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b),

N - общее число учетных растений,

K - высший балл поражения шкалы.

Расчет биологической эффективности препарата производили по формуле:

$$\text{Бэф} = \frac{a - б}{a} * 100;$$

Где: **Бэф** - биологическая эффективность,

a - развитие болезни в контроле,

б - развитие болезни в опыте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ. Препарат Оргамика С был испытан в борьбе с плодовой гнилью, альтернариозом, пятнистостью и фузариозом томата.

Проведенные учеты на поражаемость томата гнилью в ф/х «Яхё хожи» показывают, что в контроле поражаемость гнилью составляла 7,1%, при развитии болезни 3,2%,

В опыте с применением Оргамика С в норме 2,0 л/га поражаемость растений составила 1,1%, развитие болезни 0,5%, где биологическая эффективность составила 84,4% (таблица 1).

Проведенные учеты на поражаемость томата альтернариозом показывают, что в контроле поражаемость составляла на листьях - 48,7%, на побегах - 21,9% и на плодах - 10,5%, при развитии болезни 11,6%, 8,3% и 4,2% соответственно. В опыте Оргамика С в норме 2,0 л/га, где биологическая эффективность составила на листьях 87,9%, на побегах 89,2% и на плодах 88,1%, при развитии болезни 1,4%, 0,9% и 0,5% соответственно (таблица 2).

Проведенные учеты на поражаемость томата пятнистостью показывают, что в контроле поражаемость составляла 5,3%, развитие болезни 1,5%. В опыте Оргамика С в норме 2,0 л/га, биологическая эффективность составила 86,7%, при развитии болезни 0,2% (таблица 3).

Проведенные учеты на поражаемость томата фузариозом показывают, что в контроле поражаемость составляла 35,4%, при развитии болезни 7,8%. В опыте Оргамика С в норме 2,0 л/га поражаемость растений 5,8%, развитие болезни 1,2%, где биологическая эффективность составила 84,6% (таблица 4).

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Спорегин в.р.к. в норме расхода 2,0 л/га против гнили томата составила - 81,2%, поражаемость растений 1,3% и развития болезни - 0,6%.

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Спорегин в.р.к в норме расхода 2,0 л/га против альтернариоза томата на листьях - 81,0%, побегах - 84,3% и плодах - 83,3%.

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Спорегин в.р.к в норме расхода 2,0 л/га против пятнистости томата составила - 80,0%, при поражаемости растений 0,9% и развития болезни - 0,3%.

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Спорегин в.р.к в норме расхода 2,0 л/га против фузариоза томата составила - 82,1%, при поражаемости растений 6,2% и развития болезни - 1,4%.

Таким образом, препарат Оргамика С обладает высокой эффективностью при применении его против болезни гнили, альтернариоза, пятнистости и фузариоза томата в нормах расхода 2,0 л/га.

Таблица - 1

Биологическая эффективность фунгицида Оргамика С
против гнили томата
(Производственный опыт, Ташкентская область,
Паркентский район, ф/х «Яхё хожи», сорт Султон)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Оргамика С	2,0	1,1	0,5	84,4
2	Спорегин в.р.к 1500 ЕА/г (эталон)	2,0	1,3	0,6	81,2
3	Контроль - без обработки	-	7,1	3,2	-

Таблица - 2

Биологическая эффективность фунгицида Оргамика С против болезни альтернариоза томата
(Производственный опыт, Ташкентская область, Паркентский район, ф/х «Яхё хожи», сорт Султон)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Листья			Побеги			Плоды		
			Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Оргамика С	2,0	5.5	1.4	87.9	2.3	0.9	89.2	1.2	0.5	88.1
2	Спорагин в.р.к 1500 ЕА/г (эталон)	2,0	9.2	2.2	81.0	3.4	1.3	84.3	1.7	0.7	83.3
3	Контроль - без обработки	-	48.7	11.6	-	21.9	8.3	-	10.5	4.2	-

Таблица - 3

Биологическая эффективность фунгицида Оргамика С
 против болезни пятнистости томата
 (Производственный опыт, Ташкентская область,
 Паркентский район, ф/х «Яхё хожи», сорт Султон)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Оргамика С	2,0	0,7	0,2	86,7
2	Спорагин в.р.к 1500 ЕА/г (эталон)	2,0	0,9	0,3	80,0
3	Контроль - без обработки	-	5,3	1,5	-

Таблица - 4

Биологическая эффективность фунгицида Оргамика С
 против болезни фузариоза томата
 (Производственный опыт, Ташкентская область,
 Паркентский район, ф/х «Яхё хожи», сорт Султон)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Оргамика С	2,0	5,8	1,2	84,6
2	Спорагин в.р.к 1500 ЕА/г (эталон)	2,0	6,2	1,4	82,1
3	Контроль - без обработки	-	35,4	7,8	-

ВЫВОДЫ

1. Биологическая эффективность препарат Оргамика С в норме расхода 2,0 л/га против гнили томата составила 84,4%, альтернариоза составила на листьях 87,9%, на побегах 89,2% и на плодах 88,1%, пятнистости равнялась 86,7% и фузариоза составила 84,6%.
2. Препарат Оргамика С показал высокую эффективность против гнили, альтернариоза, пятнистости и фузариоза томата в норме расхода 2,0 л/га.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьева М.И. Фитопатология. -М.: Агропромиздат, 1985. -396 с.
2. Песцова С.Т., Борисов Н.С. Томат навларининг фузариоз билан зарарланиши //Ўсимлик заракунандалари, касалликлари ва бегона ўтларга қарши кураш. -Тошкент: Ибн Сино, 1995. -Б. 51-53.
3. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. -М.: Агропромиздат, 1989. - 480 с.
4. Поликсенова В.Д., Храмов А.К., Пискун С.Г. Методические указания к занятиям спецпрактикума по разделу «Микология. Методы экспериментального изучения микроскопических грибов» для студентов 4 курса дневного отделения специальности «G 31 01 01 -Биология». -Мн.: БГУ. 2004. -36 с.
5. Справочник по овощеводству, бахчеводству и томатоводству. /[Редкол.: А.И.Нуритдинов и др.]. -Тошкент: Мехнат, 1986. -276 с.
6. Хасанов Б.А., Очилов Р.О., Гулмуродов Р.А. Сабзаот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. -Тошкент: VORIS-NASHRIYOT, 2009. –244 б.